

CASA SOBRE EL ARROYO: A NATUREZA NO COTIDIANO

ATTUATI, LAURA¹

Mestranda em arquitetura – PROPAR, UFRGS

laura_attuati@hotmail.com

RESUMO.

"Las ciudades deben devolver a los hombres lo que les quitaron: la luz, el aire, el sol, el goce del espacio y del tiempo" – é como se inicia o projeto-manifesto elaborado por Amancio Williams e Delfina Gálvez Bunge, publicado em 1976, sob o título *La ciudad que necesita la humanidad*. Essa exploração teórica e projetual elaborava uma ideia de cidade em altura, tendo como constante a vista infinita sobre a copa das árvores. A condição aérea e ambiental de vivência proposta tem uma correspondência em menor escala na primeira obra construída pelo casal de arquitetos, entre 1943 e 1945: a *Casa sobre el arroyo*, em Mar del Plata. Representativa dos ideais que permeariam sua obra conjunta, associa o habitar ao jardim, ao espaço, ar e luz. Apresenta-se como um reflexo da paisagem em que se insere, tanto de maneira figurada, ao espelhar a curva do curso d'água que a define, quanto literal, estampando o movimento dos galhos e folhas das árvores no plano envidraçado de seu invólucro. É a forte presença da vegetação e sua percepção vinculada ao movimento de percorrer a casa que não apenas a conectam ao lugar como também a munem de um sentido que é próprio da vivência cotidiana. Os projetos de Amancio Williams e Delfina Gálvez Bunge parecem sintetizar aquelas sutis substâncias que compõem a arquitetura, como definidas por Lina Bo Bardi, para além dos aspectos físicos e materiais: ar, luz, natureza e arte. Este trabalho pretende, portanto, a partir da análise da *Casa sobre el arroyo*, evidenciar essa natureza que permeia o projeto, através de sua aproximação a esses sutis elementos intangíveis, sem os quais as construções tornam-se vazias de significado.

Palavras-chave: Casa sobre el arroyo, Amancio Williams, Delfina Gálvez Bunge, natureza, arquitetura moderna argentina

1. INTRODUÇÃO

A intrínseca relação com a natureza parece ser uma constante nas obras em que Amancio Williams e Delfina Gálvez Bunge tiveram atuação conjunta, como expressado pelo projeto-manifesto *La ciudad que necesita la humanidad*, publicado em 1976: “*Las ciudades deben devolver a los hombres lo que les quitaron: la luz, el aire, el sol, el goce del espacio y del tiempo*”. Em consonância com a crítica à opressão do cotidiano urbano feita por Clorindo Testa dois anos antes, no mosaico *Habitar, Circular, Trabajar, Recrearse*³, a exploração teórica e projetual de Amancio e Delfina condensa a cidade em um bloco habitacional contínuo, trinta metros acima do solo, ordenado em três setores funcionais. Uma circulação elevada separa a área de trabalho da habitacional, que seria configurada por amplas praças garantindo a continuidade visual com a natureza exterior. A ideia de chão seria substituída pela infinitude da vista sobre a copa das árvores, em um ímpeto de preservação, como manifesta uma nota dos autores sobre o desenho: “*la naturaleza en plenitud el hombre no la destruye, la pone en valor*”.

Figura 1. Amancio Williams e Delfina Gálvez Bunge, *La ciudad que necesita la humanidad*, 1976, estudo. © Archivo Amancio Williams.

A condição aérea e ambiental de vivência proposta em *La ciudad que necesita la humanidad* tem uma correspondência em menor escala na primeira obra construída pelo casal de arquitetos, entre 1943 e 1945: a *Casa sobre el arroyo*, em Mar del Plata. Em que pese a declaração dessa casa como Monumento Artístico

Histórico Nacional em 1997, sua trajetória de preservação foi tortuosa, tanto no âmbito físico quanto historiográfico. O conhecimento popular sobre sua autoria sofreu uma distorção ao longo do tempo, uma vez que a participação de Delfina Gálvez Bunge, embora registrada em todos os documentos e placas de obra equitativamente à Amancio Williams, é frequentemente desacreditada. Somente em 2018, por ação da arquiteta Carolina Quiroga, a coautoria de Delfina foi oficialmente reconhecida⁴. Além disso, após ser abandonada em 2003 em decorrência de uma disputa sucessória, a casa sofreu diversas depredações, marcadas nas paredes. A violência culminou em um incêndio, que se crê intencional, em setembro de 2004⁵. Atualmente, a *Casa sobre el arroyo* encontra-se minuciosamente restaurada e aberta ao público como museu de si mesma, contemplando visitas guiadas e atividades de educação patrimonial⁶. A preservação não recaiu somente sobre a casa como objeto isolado, mas também se estendeu ao entorno, evidenciando a indissociabilidade da natureza e da arquitetura nesse caso. Transformado em parque público, o amplo terreno proporciona o deleite do espaço e do tempo, como pretendido pelos arquitetos, ao aproximar o visitante das condições ambientais que orientaram o partido e definiram a vivência na época em que foi habitada.

A *Casa sobre el arroyo*, assim como os demais projetos de atuação conjunta de Amancio e Delfina, parecem sintetizar aquelas sutis substâncias que compõem a arquitetura, como definidas por Lina Bo Bardi, para além dos aspectos físicos e materiais: ar, luz, natureza e arte⁷. Este trabalho pretende, portanto, a partir da análise dessa obra, evidenciar a presença da natureza como um meio de condução do projeto aos dias atuais, permeando sobretudo a presença de Delfina, através de sua aproximação a esses sutis elementos intangíveis, por vezes passageiros ou obscurecidos pela cotidianidade, sem os quais as construções tornam-se vazias de significado.

2. OS WILLIAMS

Amancio Williams e Delfina Gálvez Bunge têm sua trajetória entrelaçada na faculdade de arquitetura da Universidad de Buenos Aires, onde se conhecem e, juntos, graduam-se em 1941. Ambos haviam ingressado na universidade em 1931, Delfina já no curso de arquitetura e Amancio no de engenharia, ao qual dedica-se por 3 anos antes de aplicar-se à aviação – até 1938, quando passa enfim a estudar arquitetura. A trajetória do casal como arquitetos associados têm início logo após seu casamento, no mesmo ano de 1941. Junto a outros colaboradores, no ano seguinte, estabelecem um ateliê que seria uma espécie de epicentro do debate arquitetônico moderno argentino.

Em 1942, realizam seu primeiro projeto, *Viviendas en el espacio*⁸, que, embora não construído, estabelece ideais que permeariam sua obra conjunta, associando moradia a jardim, espaço, ar e luz. Encarregados de projetar um edifício residencial e aproveitando-se do desnível topográfico, distribuem as unidades habitacionais horizontalmente no terreno, sobrepondo-as de modo que o pátio de uma se constitui do terraço da outra. Dessa forma, como expõem em uma prancha comparativa à solução vigente na legislação municipal, qualificam as condições de insolação e ventilação para cada moradia, direcionando a totalidade das vistas ao jardim amplo e ensolarado. É nesse mesmo ano que recebem a encomenda do compositor Alberto Williams,

pai de Amancio, para a realização da *Casa sobre el arroyo*, em um sítio isolado de Mar del Plata, na costa argentina.

Figura 2. Amancio Williams, Delfina Gálvez Bunge e Jorge Vivanco, *Viviendas en el espacio*, 1947, estudo. © Archivo Amancio Williams.

3. MAR DEL PLATA

Mar del Plata se estabeleceu como cidade portuária, embora seu desenvolvimento deva-se à chegada da via-férrea em 1886 associada à busca da classe alta de Buenos Aires por um destino turístico para o veraneio⁹. O desenho urbano ordenado e quadriculado reflete a herança do quarteirão de colonização espanhola e o projeto de uma cidade balneária cujo ponto focal se aproxima da orla marítima, em torno da figura exuberante do Hotel Bristol e sua *rambla 10*. Seu crescimento se consolida com a construção de mansões pré-fabricadas de madeira e ferro, encomendadas ao exterior e montadas no local, representativas da elite oligárquica argentina. Nos anos 1930, a cidade já se estendia em todas as direções e, com a construção de uma estrada que a conectava diretamente a Buenos Aires em 1938, a condição social dos veranistas foi se ampliando¹¹.

A família Williams possuía, desde 1932, uma casa na região central da cidade, a 150 metros da praia. A residência, um *chalet* pitoresco, no que ficaria conhecido como estilo *marplatense*, foi o primeiro projeto documentado de Amancio Williams, então com apenas 19 anos¹². O *Chalet yaraví*, embora distancie-se dos princípios arquitetônicos modernos que Amancio abraçaria depois, aproveita-se do desnível do terreno para a setorização funcional e apresenta uma continuidade espacial entre os cômodos da área social.

No entanto, com o rápido desenvolvimento da cidade, em 1938 Alberto Williams sente a necessidade de afastar-se do centro da vida urbana marplatense em busca da tranquilidade necessária às suas composições, como relata Johnston¹³. Adquire então um terreno em uma zona residencial nos limites da cidade. Com aspecto predominantemente florestal, o sítio se inseria na malha ortogonal característica de Mar del Plata, destacando-se por suas grandes dimensões, correspondente a três quarteirões. A ampla área do terreno permitiu, ao longo dos anos e independentemente do avanço urbano, que o sítio conservasse sua característica de isolamento, sendo a casa uma pequena parte da totalidade do lugar.

Figura 3. Localização do lote na malha urbana de Mar del Plata. © Modificado pela autora sobre imagem satelital atual.

4. DA NATUREZA AO PROJETO

A primeira aproximação dos arquitetos ao local onde se construiria a casa foi mediante uma longa caminhada para identificar as particularidades do terreno¹⁴ – predominando o atravessamento longitudinal deste pelo *Arroyo de las Chacras*. Não havia outros desníveis topográficos relevantes a se considerar. Ademais, existia

uma forte presença arbórea no local, que foi cuidadosamente mapeada e estudada pelos arquitetos – especialmente por Delfina, que relata haver realizado uma maquete com a localização precisa de cada árvore, estabelecendo a premissa de não remover nenhuma¹⁵. Dessa forma, apenas uma pequena clareira, próxima ao arroio, figuraria como local possível à implantação da casa.

Figura 4. Amancio e Delfina na primeira visita ao terreno. © Johnston, *La casa sobre el arroyo*.

A primeira versão desenvolvida pelos arquitetos para a *Casa sobre el arroyo*, relatada por Johnston¹⁶, compunha-se de volumes regulares e ortogonais entre si, parcialmente apoiados sobre pilotis. A relação com a natureza se restringia às áreas abertas incorporadas ao corpo principal, sob a forma de varandas cobertas ou terraços no pavimento superior. A partir desses primeiros desenhos não é possível perceber o posicionamento da casa com relação ao arroio, uma vez que não há traços que o tomem como referência. Desse modo, embora a proposta já sugerisse certa pretensão cinética associada ao posicionamento da escada com respeito ao mobiliário fixo, poderia implantar-se em qualquer outro ponto do lote.

Figura 5. Amancio Williams e Delfina Gálvez Bunge, primeira proposta para a casa, 1943. © Johnston, *La casa sobre el arroyo*.

Johnson¹⁷ sugere que a presença de uma singela ponte de madeira sobre o curso d'água pode haver inspirado os arquitetos a desenvolver uma nova proposta plenamente elevada do solo. Ao "tentar alçar voo em direção à mata, ao interior do bosque"¹⁸, o projeto enfim afirma-se em uma síntese formal, como uma resposta ao próprio sítio: uma organização linear apoiada em ambos os lados do rio sobre uma base curvilínea, como uma ponte. A linha guia da obra se torna o próprio percurso a ser realizado no ato de cruzar o arroio, de uma margem à outra.

Figura 6. Pequena ponte existente no terreno, 1942. © Johnston, *La casa sobre el arroyo*.

Ao subir a escada, visualmente integrada ao arco estrutural, o usuário se vê em um espaço amplo e contínuo, completamente circundado pelas árvores do bosque. Esse ambiente se configura integralmente como o setor social da casa, associado à presença da faixa de escadas e composto de distintos estares menores dispostos linear e perpendicularmente ao movimento da água. Um painel de madeira realiza a setorização da área íntima e de serviços com respeito ao social, estabelecendo-se paralelamente à escada e servindo a ambos os lados com armários, equipamentos e instalações. Esse elemento cria uma fachada interna neutra diante da mata que se vê ininterruptamente através da transparência das esquadrias, continuidade possibilitada pelo rigor estrutural do projeto. As faixas social e íntima se estruturam a partir de modulações distintas, estritamente pautadas pelo uso espacial, refletidas nas fachadas sob a forma de esbeltos pilares que sustentam a laje de cobertura. Essa diferença, como relata Johnston¹⁹, não chega a ser percebida internamente, devido à inexistência de planos perpendiculares que vinculem os diferentes setores, possibilitando a percepção de uma caixa plenamente envidraçada e independente das paredes interiores. O único cômodo que se distingue é a sala de música, localizada em um meio-termo entre a linearidade da zona social e um setor isolado, na esquina comum à área privada. Proporcionando à Alberto Williams o silêncio para trabalhar com respeito ao espaço social, a sala pode ser completamente fechada com painéis dobráveis em couro. O percurso se conclui ao seguir a continuidade sugerida e descer pela segunda escada, finalmente alcançando o outro lado do arroyo. Dessa forma, o projeto termina por estabelecer-se a partir da seção, propondo ao usuário uma mudança de nível ativa, com o objetivo de obter, através da ação cinética, uma mirada paisagística singular. O visitante é conduzido por uma escada que reforça a passada lenta, uma vez que os degraus vão aumentando de largura

à medida que se aproximam do piso principal, para que se encaixem ao arco estrutural. Assim, a espacialidade do projeto é absorvida aos poucos, desvelando-se enfim pelo pleno enquadramento da paisagem.

Figura 7. Amancio Williams e Delfina Gálvez Bunge, Casa sobre el arroyo, Mar del Plata, 1943-1945, implantação. © Johnston, *La casa sobre el arroyo*.

Figura 8. Amancio Williams e Delfina Gálvez Bunge, Casa sobre el arroyo, Mar del Plata, 1943-1945, corte. © Johnston, *La casa sobre el arroyo*.

Figura 9. Amancio Williams e Delfina Gálvez Bunge, Casa sobre el arroyo, Mar del Plata, 1943-1945, planta do pavimento principal. © Johnston, *La casa sobre el arroyo*.

Ao desprender-se do solo como meio para destacá-lo, a *Casa sobre el arroyo* assume uma complexidade e racionalidade construtivas singulares. O esforço realizado ao suspender o bloco principal transparece no arco que o sustenta, cuja seção adquire variações correspondentes. O bloco, por sua vez, apresenta-se com leveza em decorrência do perímetro envidraçado, que integra as vistas entre interior e exterior. O esmero estrutural

pode ser reflexo da incursão anterior de Amancio Williams ao curso de engenharia, mas sua combinação à sutileza da forma evidenciam a influência corbusiana que pautava essa geração de arquitetos modernos argentinos²⁰. Sobretudo, cabe ressaltar o harmônico contraste dessa arquitetura frente ao entorno em que se insere, pois, como afirma Silvestri “sem a referência da linha reta, sem a relação proporcional, não se poderia apreciar o movimento e a variação do sítio natural”²¹.

Para que o homem possa cruzar o rio, se faz necessária uma ponte. No entanto, nesse caso, a forma da ponte é ditada pelo próprio rio. Sob a perspectiva da ocupação humana, um não existe sem o outro. A *Casa sobre el arroyo* apresenta-se como um reflexo da paisagem em que se insere, tanto de maneira figurada, ao espelhar a curva do curso d'água que a define, quanto literal, estampando o movimento dos galhos e folhas das árvores no plano envidraçado de seu invólucro, contribuindo para sua fusão com o entorno. A ação de aproximar-se ao projeto na mesma medida em que se é absorvido pelo bosque enquadrado na continuidade das janelas só é possível através do trajeto definido pela casa. O próprio percurso assemelha-se à aproximação a um quadro impressionista em um museu: acerca-se lentamente para que, ao posicionar-se enfim se à frente do quadro, torna-se possível absorver toda a expressão da paisagem conformada pelo autor. Depois dessa experiência, ao afastar-se, retorna-se para a paisagem do entorno que, embora seja parte de uma mesma natureza, nunca será igual ao enquadramento vivenciado.

5. CONCLUSÃO

A *Casa sobre el arroyo* ergue-se juntamente à própria família de Amancio e Delfina, que acaba por afastar-se do exercício da arquitetura com o nascimento de seus três primeiros filhos paralelamente à construção²². Ao ser questionada posteriormente²³, Delfina não hesita em creditar Amancio pelo projeto, responsabilizando-se pela decoração e adicionando que ao longo da vida realizou vários jardins – objetos transitórios, de pouca documentação, associados ao cuidado da casa e à autoria feminina. Sua presença se perpetua, porém, pela forte presença da vegetação no terreno, preservada a partir de seus esforços. Além disso, a percepção da amplitude dessa vegetação vinculada ao movimento de percorrer a casa, como o próprio rio atravessa o lote, não apenas a conectam ao lugar como também a munem de um sentido que é próprio da vivência cotidiana. Embora um jardim possa limitar-se à certa efemeridade, a correlação entre a *Casa sobre el arroyo* e a vegetação existente no terreno é nutrida mutuamente, perpetuando-se até a condição atual de casa-museu. A edificação em si, alvo de negligências ao longo dos anos, passou por um necessário e esmerado restauro, aproximando-a do aspecto original. A mata ao seu redor, espectadora silenciosa de sua deterioração, como outrora testemunhara o avanço urbano sobre o que era uma localidade costeira pacata, pode enfim voltar ao centro do quadro.

Figura 10. Amancio Williams e Delfina Gálvez Bunge, Casa sobre el arroyo, Mar del Plata, 1943-1945. © Archivo Amancio Williams.

6. NOTAS

¹ O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

² Publicado originalmente no anuário da Academia Nacional de Bellas Artes em 1976. Archivo Amancio Williams. "La ciudad que necesita la humanidad." Acesso em 13 de setembro de 2025. <https://www.amanciowilliams.com/archivo/la-ciudad-que-necesita-la-humanidad>.

³ MoMA. "Clorindo Testa. *Habitar, Circular, Trabajar, Recrearse*. 1974". Acesso em 13 de setembro de 2025. <https://www.moma.org/collection/works/199420>.

⁴ Carolina Quiroga, "Delfina Gálvez Bunge y la Casa sobre el Arroyo en Mar del Plata: visibilizando el patrimonio de las arquitectas modernas", *Perspectivas: Revista Científica de la Universidad de Belgrano*, v. 4, n. 3, (2021): 135-159.

⁵ Federico Prack, "Incendiaron la Casa sobre el Arroyo de Mar del Plata", *La Nación*, 6 de setembro de 2004, <https://www.lanacion.com.ar/sociedad/incendiaron-la-casa-sobre-el-arroyo-de-mar-del-plata-nid634030/>.

⁶ Sitio Oficial del Municipio de General Pueyrredon. "Museu Casa sobre el arroyo". Acesso em 13 de setembro de 2025. https://www.mardelplata.gob.ar/casasobreelarroyo?fbclid=PAZXhObgNhZW0CMTEAAadGL85OiEn1J4eWdtR_L-qOC9EfBT2BIXgLHyXNmJEAx5BYL32dZMQqYafPg_aem_XcCc2RHkr8gHQqvDMkqYlw#

⁷ Lina Bo e Carlo Pagani, "Sensibilità dei materiali". *Domus*, n. 210, (1944): 314-319. A expressão é retomada no título do livro de Olivia de Oliveira, Lina Bo Bardi: Suti substâncias da arquitetura. São Paulo, Barcelona: Gustavo Gili, 2006.

⁸ Amancio Williams, Delfina G. de Williams e Jorge Vivanco, "Viviendas en el espacio" e "Viviendas en el espacio conjunto de 'blocs'", *La Arquitectura de hoy*, n. 12, (1947): 11-18.

⁹ Daniel Merro Johnston, *La casa sobre el arroyo: Amancio Williams en Argentina* (1:100 Ediciones, 2014), 17.

¹⁰ Malú Pandolfo, "El hotel y la rambla que se inspiraron en los mejores y más sofisticados balnearios europeos, y eran un lujo en Mar del Plata" *La Nación*, 29 de dezembro de 2023. <https://www.lanacion.com.ar/conversaciones-de-domingo/el-hotel-y-la-rambla-que-se-inspiraron-en-los-mejores-y-mas-sofisticados-balnearios-europeos-y-eran-nid27122023/>

¹¹ Johnston, *La casa sobre el arroyo*, 9.

¹² O projeto foi publicado na revista *Nuestra Arquitectura*, ano 7, n. 79, fev. 1936.

¹³ Johnston, *La casa sobre el arroyo*, 30.

¹⁴ Johnston, *La casa sobre el arroyo*, 31.

¹⁵ Entrevista de Delfina Gálvez Bunge à Francisco Fasano, "Arq. Delfina Gálvez - 100 lúcidos años de una protagonista silenciosa", 22 ago. 2013, 10 min., 49 seg., https://www.youtube.com/watch?v=CG2z_tcy7Oo.

¹⁶ Johnston, *La casa sobre el arroyo*, 47.

¹⁷ Idem.

¹⁸ Johnston, *La casa sobre el arroyo*, 48, tradução nossa. No original: "[...] intentar un vuelo hacia la espesura, hacia el interior del bosque".

¹⁹ Johnston, *La casa sobre el arroyo*, 64.

²⁰ Johnston relata a admiração de Amancio por Le Corbusier e sua busca incessante por publicações dele na Argentina. Johnston, *La casa sobre el arroyo*, 38-39.

²¹ Silvestri, Graciela. *Ars pública: ensayos de crítica e historia de la arquitectura, la ciudad y el paisaje*. 1ª ed. Buenos Aires: Nobuko, 2011. 45, tradução nossa. No original: "sin la referencia a la línea recta, sin la relación proporcional, no se podría apreciar el movimiento y la variedad del sitio natural".

²² Quiroga, "Delfina Gálvez Bunge y la Casa sobre el Arroyo en Mar del Plata", 139.

²³ Fasano, entrevista.

7. BIOGRAFIA

Arquiteta e urbanista formada pela UFRGS em 2023, mestranda pelo PROPAR-UFRGS. Sob a orientação da professora dra. Cláudia Cabral, investiga, desde a graduação, a relação entre arquitetura e natureza, sobretudo nas obras de Lina Bo Bardi. Durante um período de mobilidade acadêmica na Argentina, com orientação da professora Anabella Cislighi, estudou comparativamente a obra de Lina e Amancio Williams. Profissionalmente, ainda, atua no campo convergente entre arquitetura e paisagem.